

DEPRESSIYA VA UNING KELIB CHIQUISH SABABLARI

Abdakimova Mamlakat Abdusamad qizi

Chirchiq davlat Pedagogika Universiteti

Pedagogika fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi

Mamlakatabdakimova613@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15460996>

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali siz depressiya haqida to'liq ma'lumot olishingiz va bundan tashqari depressiyaning kelib chiqish sabablari, uning klinik turlari, depressiyaning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar haqida bilib olishingiz mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: Depressiya, ruhiy kasallik, stress, kayfiyat, klinik tur.

Depressiya ruhiy kasallik bo'lib, u odamda hayotga bo'lgan umidsizlik, odamlarga bo'lgan ishonchsizlik, tushkunlik, yolg'izlik, stress, to'xtovsiz xavotirlanish va shu kabi yomon [negative] hissiyotlarni uyg'otishi mumkin. O'ta jiddiy holatlarda, ba'zilar sigaret chekish, spirtli ichimliklar ichish, meyoridan ortiqcha uxlash kabi yomon illatlar bilan o'zlarini chalg'itishga urinishadi. O'spirin yoshidagi bolalarning juda ko'p musiqa tinglashi depressiyadan qiynalishlariga sabab bo'lishi mumkin. Depressiya vaqtida inson ortiqcha miqdorda taom iste'mol qilishi ham mumkin.

Depressiya (tibbiyotda) — o'ziga ishonmaslik ruhidagi g'amginlik, tushkunlik kayfiyati, umidsizlik, tasavvurlarning bir "qolip"ga tushib qolishi, xohish-istakning kamayishi, harakatlarning chegaralanishi. Ko'pgina ruhiy kasalliklarda kuzatiladi. Surunkali o'ta toliqish, ruhiy ozor yetkazadigan sharoit (holdan toyish depressiyasi), g'am-g'ussa (reaktiv depressiya) depressiyaga sabab bo'lishi mumkin. Depressiya alomatlari turlicha namoyon bo'ladi. Ba'zi turlarida fikrlash, savollarga javob qaytarish, ba'zan hatto harakat qilish qiyinlashadi. Bemor g'amgin ko'rinadi, ayni vaqtda ishtahadan qolib, ozib ketadi, yurak urishi va qon bosimi o'zgaradi, boshi og'riydi, qabziyat bo'ladi, terisi qurishib qoladi yoki ter bosadi; ayollar hayz ko'rmaydi; uyqusi buziladi; ish qobiliyati pasayadi. Depressiyaning ba'zi turlarida bemor o'zini irodasizlikda ayblaydi, kasallikka, azobuqubatlarga duchor bo'ldim deb o'ylaydi, oilasi uchun keraksiz kishi, gunohkor deb hisoblaydi va hokazo. Depressiya holati moddalar almashinuvining buzilishi va endokrin kasalliklar bilan birga kechadi. Depressiya holati kuzatilgan kishi o'zini o'zi o'ldirishga urinishi mumkin, shuning uchun bemorga ko'zquloq bo'lib turish kerak. Davo choralari kasallik alomatlariga qarab buyuriladi.

Depressiya ruhiy holatning pastligi va faoliyatdan nafratlanishidir. 2020 yil holatiga ko'ra, bu dunyo aholisining taxminan 3,5% yoki butun dunyo bo'ylab 280 million kishiga ta'sir qiladi. Depressiya insonning fikrlari, xatti-harakatlari, his-tuyg'ulari va farovonlik tuyg'usiga ta'sir qiladi. Biror kishining ma'lum tajribalardan oladigan zavqi yoki quvonchi kamayadi va jabrlangan odam ko'pincha bu harakatlarga qiziqish yoki qiziqishni yo'qotadi. Depressiya bilan og'rigan odamlar qayg'u, tushkunlik yoki umidsizlik hissi, fikrlash va diqqatni jamlashda qiyinchilik yoki ishtaha yoki uxlash vaqtini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin; o'z joniga qasd qilish fikrlari ham paydo bo'lishi mumkin.

Hozirda shifokorlar depressiv buzilishning uchta asosiy turini ajratib ko'rsatishadi:

nevrotik depressiya - hayotda sodir bo'layotgan voqealarga hissiy munosabatdan kelib chiqadi;

endogen depressiya - organizm holatidagi muammolar, gormonal muvozanat bilan

bog'liq;

bipolyar depressiya - ruhiy tushkunlikdan eyforiyagacha bo'lgan keskin o'zgarishlar bilan ifodalanadi.

Kasallik turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin, bular asosan ruhiy muammolar yoki tashqi ta'sirlar tufayli bo'lishi mumkin. Depressiya rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar quyidagilardir:

- miyadagi kimyoviy va biologik jarayonlarning buzilishi;
- irsiyat;
- ruhiyatga ta'sir etuvchi omillar (qarindoshlar va do'stlarning o'limi, zo'ravonlik);
- stress (ishdan bo'shatilish, mojarolar, ajralish, pul bilan bog'liq muammolar, jiddiy kasalliklar va boshqalar);
- uzoq muddatli surunkali kasalliklar;
- ichkilikbozlik, giyohvandlik;
- gormonal nomutanosiblik.

Depressiv buzilish quyidagi belgilar bilan tavsiflanadi:

- kayfiyatsizlik, tushkunlik, apatiya;
- faollik va ishlash qobiliyatining pasayishi;
- doimiy charchoq;
- hayotdan qoniqmaslik, unga qiziqishni yo'qotish, yashashni istamaslik;
- tana harakatlari tormozlangan yoki aksincha, tartibsiz va notinch;
- diqqatni jamlay olmaslik;
- asossiz doimiy bezovta bo'lish;
- o'zini past baholash, o'ziga ishonchni yo'qotish;
- uyqusizlik yoki aksincha, doimiy uyqu;
- ishtahaning yo'qolishi yoki ortiqcha ovqatlanish;
- vaznning keskin kamayishi yoki uning ortishi;
- jinsiy istakning yo'qligi.

Depressiyaning ba'zi klinik turlari bilan tanishib chiqamiz. Kichik depressiya (subdepressiya, subklinik depressiya) – o'ta engil ifodalangan depressiya.

Unipolyar depressiya – maniakal davrlarsiz kechadigan depressiya.

Atipik depressiya – depressiya uchun xos bo'lgan tipik simptomlar aniqlanmaydigan depressiya. Kayfiyat tez-tez o'zgarib turishi, bezovtalik, ishtahasi ochilib ketib, ko'p ovqatlanish (“kayfiyatimni ovqat eb ko'taraman”) va shu sababli semirib ketish, ko'p uxlash, og'ir qadam tashlash (“yurganda oyoqlarim og'ir bo'lib qoladi”) va ko'pchilikka qo'shib ketish qiyinligi bilan namoyon bo'ladi. Ushbu somatik simptomlar va xarakterologik o'zgarishlarga depressiyaning bir turi sifatida qarab “atipik depressiya” atamasi kiritilgan. Boz ustiga, ularga antidepressantlar yaxshi yordam beradi. Biroq aksariyat mutaxassislar bu termini ma'qullashmaydi.

Niqoblangan depressiya (somatizatsiyalashgan depressiya) – ruhiy buzilishga qaraganda somatoform buzilishning ustunligi bilan namoyon bo'luvchi depressiya. Niqoblangan depressiya ko'p hollarda uzoq davom etuvchi monosimptomlar bilan namoyon bo'ladi. Masalan, doimiy bosh og'riq, doimiy kardialgiya, abdominalgiya, artralgiya, tsistalgiya, nevralgiyalar.

Melanxolik depressiya – hech narsadan qoniqmaslik, ya’ni angedoniya va kayfiyatni ko’taruvchi voqealardan rohatlanish hissining yo’qligi bilan namoyon bo’luvchi depressiya. Bunday depressiya, asosan, melanxolik tipdagi shaxslarda uchraydi. Ularning kayfiyati doimo past bo’lib, atrofda yuz berayotgan voqea-hodisalarga qiziqishmaydi, aqliy va jismoniy mehnat qilishga xohish-istak o’ta sust bo’ladi. Bunday toifaga kiruvchilar ertalab tushkun kayfiyatda uyg’onishadi, ishtahasi bo’lmaydi va yuz-ko’zidan hissiy karaxtlik yaqqol sezilib turadi.

Involutsion depressiya lotinchadan involutio – teskariga rivojlanish, orqaga qarab ketish degan ma’nolarni anglatadi. Psixiatrlar involutsion davrni ayollar uchun 45-55 yosh, erkaklar uchun 50-65 yoshdan so’ng boshlanadi, deb hisoblashadi. Biroq JSST tasnifiga ko’ra, bu davrlar o’rta yoshga kiritilgan. Katta yosh – 60-75 yosh, keksalik davri – 75 – 89 yosh, 90 yoshdan oshganlar esa uzoq umr ko’ruvchilar toifasiga kiritiladi. Involutsion depressiya endokrin va jinsiy bezlar atrofiyasi boshlanishi bilan bog’liq depressiv buzilishlar majmuasi bo’lib, doimiy tushkun kayfiyat, qo’rquv va xavotir, ipoxondriya, hayotga bo’lgan ishtiyoq pasayishi, turli somatovegetativ buzilishlar va o’z joniga qasd qilishga urinishlar bilan kechadi. Ba’zan kuchli psixopatologik o’zgarishlar psixoz darajasigacha etadi. Bunday holatda involutsion psixoz haqida so’z boradi. Bunday holat, ayniqsa, jufti halolidan ayrilganlarda yaqqol namoyon bo’ladi yoki kuchayadi.

Postnatal depressiya (tug’ruqdan keyingi depressiya) ayniqsa, bolasi o’lik tug’ilgan ayollarda rivojlanadigan affektiv buzilishlar bo’lib, depressiyaning barcha alomatlari bilan namoyon bo’ladi. Odatda, bu holat 1-3 oy davom etadi. Bunday depressiya bolasi sog’lom tug’ilgan ayollarda ham kuzatiladi, biroq uning belgilari bir necha kun ichida o’tib ketadi.

Mavsumli depressiya (mavsumli affektiv buzilishlar) – yilning ma’lum bir mavsumida kuzatilib, boshqa paytlari o’z-o’zidan o’tib ketadigan depressiya. Ushbu depressiya kuz yoki qish mavsumida kuzatiladi, bahor yoki yoz oyida o’tib ketadi. Ba’zi odamlar mavsumli depressiyaga juda moyil bo’lishadi. Bunday shaxslar yilning o’sha mavsumida (masalan, qishda) depressiyaga tushib, mehnat faoliyatini umuman yig’ishtirib qo’yishadi. Ba’zan ularda psixomotor qo’zg’alishlar ham kuzatiladi. Depressiyaning qishda ko’p uchrashi bu faslda yorug’ kunlarning kamligi bilan izohlanadi. Shuningdek, depressiyada gelioterapiya, ya’ni quyosh nurlari bilan davolash samara berganligi uchun ham mavsumli depressiya rivojlanishiga bulutli kunlar turtki bo’ladi, deb hisoblashadi. Shu bois ham qishda odamlar quyoshli o’lkalarga intilishadi va depressiyaning engil hamda o’rta darajadagi turlaridan bu darddan xalos bo’lib qaytishadi. Biroq shunday bo’lsa-da, mavsumli depressiya klinik tashxis sifatida ko’rsatilmaydi va uning mavjudligiga e’tirozlar bor.

Tegishli depressiyani davolash uchun birinchi qadam shifokor tomonidan jismoniy tekshiruvdir. Ba’zi dorilar, shuningdek, virusli infektsiya kabi ba’zi tibbiy holatlar bir xil depressiya belgilariga olib kelishi mumkin va shifokor ushbu imkoniyatlarni imtihon, suhbat va laboratoriya testlari orqali istisno qilishi kerak. Agar depressiyaning jismoniy sababi istisno qilinsa, psixologik baholash shifokor tomonidan yoki psixiatr yoki psixologga murojaat qilish orqali amalga oshirilishi kerak.

Yaxshi diagnostik baholash depressiya belgilarining to’liq tarixini o’z ichiga oladi, ya’ni ular qachon boshlangani, qancha davom etgani, qanchalik og’irligi, bemorda oldin bo’lganmi yoki yo’qmi, agar shunday bo’lsa, depressiya belgilari davolanganmi yoki yo’qmi va qanday depressiya davolash berilgan. Shifokor spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni iste’mol

qilish haqida so'rashi kerak. Bundan tashqari, tarixga boshqa oila a'zolari depressiv kasallikka chalinganmi yoki yo'qmi, davolansa, qanday depressiya davolash olgan bo'lishi va qaysi biri samarali bo'lishi mumkinligi haqidagi savollar kiritilishi kerak.

Oxir-oqibat, diagnostika baholashda ba'zan depressiv yoki manik-depressiv kasallik holatida bo'lgani kabi, nutq yoki fikrlash shakllari yoki xotirasi ta'sir ko'rsatganmi yoki yo'qmi, aniqlash uchun ruhiy holat tekshiruvini o'tkazilishi kerak.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Depressiya>
2. Abdurasulov J., & Pardabayeva, M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(6 Part 2), 73–76. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>
3. Abdurasulov, J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. Молодые ученые, 2(6), 48-52.
4. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Depressiya_\(tibbiyot\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Depressiya_(tibbiyot))
5. <https://med24.uz/uz/bolezn/depressiya>
6. <https://asab.cc/uz/jenciklopediya/1766-depressijaning-klinik-turlari.html>
7. [https://en.wikipedia.org/wiki/Depression_\(mood\)#cite_ref-clevelandclinic_1-0](https://en.wikipedia.org/wiki/Depression_(mood)#cite_ref-clevelandclinic_1-0)
8. [6.https://uz.yourwebdoc.com/depression.php](https://uz.yourwebdoc.com/depression.php)